

ПОНЯТИЕ И ПРИЧИНЫ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ В СФЕРЕ БИЗНЕСА

Лазизова Рухшонохон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11191131>

Аннотация: В настоящем научном тезисе кратко раскрываются теоретико-правовые аспекты злоупотреблений в сфере бизнеса, их понятие и причины. Особое внимание уделяется тому аспекту, что на данный момент выбранная тема является недостаточно исследованной, в то время как на практике рассматриваемые злоупотребления стали настолько частым явлением, с которым необходимо бороться и предотвращать его проявление.

Ключевые слова: Злоупотребление, бизнес, потребитель, государство, налоги, документация, отзыв.

BIZNESDAGI SUYILOVCHILIK TUSHUNCHASI VA SABABLARI

Annotatsiya: Ushbu ilmiy tezisdagi tadbirkorlik faoliyatidagi suiiste'mollarning nazariy va huquqiy jihatlari, ularning tushunchasi va sabablari qisqacha ochib berilgan. Ayni paytda tanlangan mavzu yetarli darajada o'rganilmagani, amalda esa ko'rib chiqilayotgan qonunbuzarliklar shu qadar keng tarqalgan hodisaga aylanib qolgani, uning yuzaga kelishiga qarshi kurashish va oldini olish zarurligiga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Kalit so'zlar: suiiste'mol, biznes, iste'molchi, davlat, soliqlar, hujjatlar, ko'rib chiqish.

THE CONCEPT AND REASONS OF ABUSE IN BUSINESS

Abstract: This scientific thesis briefly reveals the theoretical and legal aspects of abuses in business, their concept and causes. Particular attention is paid to the aspect that at the moment the chosen topic is insufficiently researched, while in practice the abuses in question have become such a common phenomenon that it is necessary to combat and prevent its occurrence.

Key words: Abuse, business, consumer, state, taxes, documentation, review.

Злоупотребление – это заведомо недобросовестное использование определенных возможностей в общественных отношениях, явно не нарушающих законодательство, но скрыто предполагающих причинение вреда другим участникам таких отношений. В юриспруденции данное понятие в основном связано с практикой злоупотребления правом, выраженном в формально правомерном, но заведомо недобросовестном действии (бездействии), которое наносит или может нанести вред получателю (другому субъекту правоотношения).

Относительно понятия бизнес, злоупотребления в сфере бизнеса – это разновидность действий, направленных против государственных и общественных интересов, отличающиеся противоречием нормам морали и законодательства, и не всегда несущие за собой значительный или крупный ущерб адресату. Очень часто «адресатом» злоупотреблений в сфере бизнеса являются потребители или государство (государственный бюджет). Содержанием таких действий выступает прежде всего использование своих возможностей вопреки изначальным стандартам ведения предпринимательской деятельности, заведомо направленных на несоблюдение норм

законодательства, ожиданий потребителей от качества, вида, объема и количества продаваемого товара, а также ожиданий государства в части своевременности уплаты налогов, правильности оформления и предоставления бухгалтерской и налоговой документации.

Злоупотребления в сфере бизнеса наименее изучены по нескольким причинам. В первую очередь необходимо учесть, что многие случаи злоупотреблений в бизнесе могут быть конфиденциальными и не публично раскрыты, что может создавать препятствия для реализации детальных исследований в данной области. Также изучение злоупотреблений в сфере бизнеса может быть сложным из-за разнообразия форм и проявлений таких злоупотреблений. Многие компании и организации опасаются изучения и публичного обсуждения злоупотреблений в их сфере из-за потенциальных репутационных потерь.

Основные причины появления злоупотреблений в бизнесе можно разделить на объективные и субъективные. Как правило, первые зависят от внешней среды, тенденций развития экономических отношений, ценовой политики и факторов, предопределяющих себестоимость производства, выпуска и оборота товаров. Вторая группа причин зависит от предпринимателей, которые так или иначе идут на путь совершения злоупотреблений в сфере бизнеса. Как правило, такие причины состоят в несоблюдении норм законодательства, этических стандартов, а также прав потребителей в целом, что свидетельствует о низком уровне правовой или корпоративной культуры.

Активное развитие цифровых технологий влияет на все сферы жизни современного общества¹ [1, с. 52]. Особую значимость такие технологии приобретают в связи с появлением огромных возможностей, которые предоставляет современная цифровая экономика² [2].

В процессе перехода государства на новый промышленный и технологический уклад и в связи с цифровизацией экономики происходит обострение проблемы социального неравенства, вследствие чего необходимо обеспечить защиту прав потребителей от возникающих рисков, учитывая при этом их интересы. В условиях активного развития цифровых технологий особую важность приобретает совершенствование системы защиты прав потребителей в сфере внешнеторгового оборота, при этом в данном контексте важную роль играет развитие цифровой грамотности населения[3]³.

Чтобы выявлять и предотвращать злоупотребления в сфере бизнеса, представляется необходимым проведение образовательных кампаний для потребителей о признаках качественного товара, а также о правилах покупки товаров в онлайн-магазинах, может повысить осведомленность потребителей и сделать их более защищенными от введения в заблуждение. Названный метод позволяет подчеркнуть важность

¹ Казаченок О. П. Перспективы применения криптовалюты в международных торговых расчетах // Евразийская адвокатура. - 2020. - № 2. - С. 50-54.

² Матющин Д. Е. Защита прав участников краудфандинга как электронно-цифрового способа привлечения инвестиций // Право и управление. XXI век -2020. - № 2 (55). - С. 76-82.

³ Казаченок О.П. Особенности защиты прав потребителей - участников внешнеторгового оборота в условиях цифровизации // Legal Concept. 2021. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-zaschity-prav-potrebiteley-uchastnikov-vneshnetorgovogo-oborota-v-usloviyah-tsifrovizatsii> (дата обращения: 01.02.2024).

повышения правовой и экономической грамотности населения, о которой было сказано ранее.

По мнению А.А. Коваль и А.Д. Левашенко, наиболее действенным механизмом защиты прав потребителей в сфере электронной торговли является разработка руководств для провайдеров услуг. В этом плане примечателен опыт Австралии, где в целях предотвращения незаконной торговли необходимым является прохождение процедуры идентификации и верификации продавца⁴ [4, с. 101].

К этому следует добавить, что проведение опросов и изучение отзывов о проданных товарах (оказанных услугах) может повысить информационный эффект о тех или иных аспектах развития бизнеса, соответствующих направлениях деятельности определенных предпринимателей, склоняя их к неповторению злоупотреблений в их практике, их сокращению и увеличению случаев исправления ошибок (приводящих к недовольству потребителей). Иными словами, система мониторинга действий предпринимателей, активный общественный контроль позволят дисциплинировать поведение предпринимателей, которые потенциально могут пойти на совершение тех или иных недобросовестных действий.

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что злоупотребления в сфере бизнеса не должны игнорироваться, а в праве они должны рассматриваться не только через возможность привлечения виновных предпринимателей к административной и уголовной ответственности за допущенные недобросовестные действия. Прежде всего должны работать стимулы, ориентированные на предотвращение таких действий еще до стадии их начала: это просветительские мероприятия, активный диалог с государством и обществом, государственная поддержка начинающих предпринимателей, система льготных кредитов и субсидий на целевые направления определенного вида бизнеса (например, в сельском хозяйстве, производстве товаров и продуктов питания).

References:

1. Казаченок О. П. Перспективы применения криптовалюты в международных торговых расчетах // Евразийская адвокатура. - 2020. - № 2. - С. 50-54.
2. Матыцин Д. Е. Защита прав участников краудфандинга как электронно-цифрового способа привлечения инвестиций // Право и управление. XXI век -2020. - № 2 (55). - С. 76-82.
3. Казаченок О.П. Особенности защиты прав потребителей - участников внешнеторгового оборота в условиях цифровизации // Legal Concept. 2021. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-zaschity-prav-potrebiteley-uchastnikov-vneshnetorgovogo-oborota-v-usloviyah-tsifrovizatsii> (дата обращения: 01.02.2024).
4. Коваль А. А. Защита потребителей в электронной торговле // Российский внешнеэкономический вестник. -2018. - № 7. - С. 99-104.

⁴ Коваль А. А. Защита потребителей в электронной торговле // Российский внешнеэкономический вестник. -2018. - № 7. - С. 99-104.